

LETRAMENTO EM GÊNERO COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO CRÍTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET EM PALESTRA SOBRE INTERSECCIONALIDADE (Gender Literacy as a Strategy for Critical Education: A PET Group's Experience with an Intersectionality-Based Lecture)

Carolina Vilela Boaventura^a; Camila Rezende de Souza^b; Lívia Cristina de Resende Izidoró^c; Eliane Gouveia de Moraes Sanchez^d

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este relato de experiência apresenta a participação do Programa de Educação Tutorial (PET) na elaboração e condução da palestra “Letramento em Gênero – Compreendendo e Respeitando Diversidades”, com foco na promoção do debate sobre interseccionalidade e justiça social. A atividade integrou ações de extensão voltadas à comunidade em geral, com ênfase nos trabalhadores e futuros trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo a importância do letramento em gênero para práticas profissionais humanizadas e inclusivas. Com duração de 20 minutos, a palestra abordou, de forma didática e reflexiva, conceitos como equidade, igualdade, identidade de gênero, papéis sociais e interseccionalidade, utilizando exemplos visuais e culturais acessíveis. O objetivo foi fomentar a formação crítica sobre as múltiplas formas de discriminação e estimular uma atuação profissional pautada no respeito à diversidade e nos direitos humanos. A experiência evidencia a relevância da atuação do PET como agente de formação integral e transformadora, articulando ensino, pesquisa e extensão em benefício da sociedade.

Palavras-chave: Letramento Em Gênero; Interseccionalidade; Educação Crítica; Diversidade; PET.

Abstract:

This experience report presents the involvement of the Tutorial Education Program (PET) in designing and delivering the lecture “Gender Literacy – Understanding and Respecting Diversities,” focused on fostering dialogue around intersectionality and social justice. The activity was part of outreach efforts aimed at the general community, with special attention to current and future professionals of the Brazilian Unified Health System (SUS), acknowledging the role of gender literacy in promoting inclusive and human-centered professional practices. The 20-minute presentation approached key concepts—such as equity, equality, gender identity, social roles, and intersectionality—through accessible language and engaging cultural examples. Its primary goal was to encourage critical understanding of structural discrimination and support professional engagement grounded in diversity and human rights. This experience highlights PET's key role in providing transformative education that integrates teaching, research, and community outreach.

Keywords: Gender Literacy; Intersectionality; Critical Education; Diversity; PET.

^a Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ), atualmente no 6º período. Bolsista do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde). Participação em projeto de pesquisa na área de direito, com ênfase em desigualdade de acesso à direitos básicos. Estagiária na Procuradoria-Geral do Município na função de construção de peças de direito. Interesse nas áreas de Direito Constitucional, Internacional, Digital e Econômico. e-mail: carolina.vilela@discente.ufj.edu.br.

^b Discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Jataí (UFJ), atualmente ingressando no 8º período. Participa de projetos de extensão voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças e equidade, com ênfase em ações educativas no território. Integra o Programa PET-Saúde/Equidade e desenvolve atividades voltadas à Atenção Primária à Saúde. Tem interesse nas áreas de saúde coletiva, materno-infantil e políticas públicas em saúde. e-mail: camila.souza@discente.ufj.edu.br.

^c Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora Adjunta da Universidade Federal de Jataí (UFJ) no curso de Enfermagem com ênfase em Saúde do adulto/idoso. Membro do NANDA-I e da Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem ABEn Goiás (CONSISTE-GO). Líder do Grupo de Inovação e Pesquisa em tecnologias de avaliação e intervenção em Saúde e Enfermagem (GIPTAI) e Membro do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Inovação na Saúde do Homem - NEPISH (CNPq). e-mail: livia.izidoro@ufj.edu.br.

^d Graduação em Fisioterapia (Unifra/MG, 2004), Especialista em Acupuntura (IMES/MG, 2005), Especialista em Fisioterapia Hospitalar (UNIUBE/MG, 2006), Especialista em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia (AVM/RJ, 2012). Mestre em Educação - Docência Universitária (UFU/MG, 2007). Doutora em Ciências da Saúde (FM/UFMG, 2015). Docente Universitária (desde 2006). Professora Auxiliar, classe A, nível III da Universidade Federal de Jataí. Experiência em Ergonomia e saúde do trabalhador, Fisioterapia geral, acupuntura. e-mail: egmfisio@ufj.edu.br.

Objetivos

O objetivo central da atividade foi fomentar o letramento em gênero como ferramenta de análise crítica das desigualdades sociais, com ênfase na interseccionalidade como conceito estruturante. A partir da palestra, buscou-se sensibilizar o público quanto às diversas expressões de discriminação baseadas em gênero, raça e classe, além de estimular práticas mais inclusivas no cotidiano acadêmico e profissional.

Metodologia

A metodologia adotada consistiu na realização de uma apresentação dialogada com duração de vinte minutos, organizada em quatro blocos temáticos: narrativa introdutória (storytelling), exposição conceitual (equidade, igualdade e interseccionalidade), abordagem das dimensões do gênero (identidade, expressão e papéis sociais) e encerramento com dinâmica de reflexão ativa:

1. **Abertura com storytelling:** foi apresentado um caso fictício baseado em situações reais, com foco na personagem Maria, mulher trans e negra, contrastando com a trajetória de um homem branco no mesmo ambiente profissional.

2. **Explicitação conceitual:** abordou-se a diferença entre igualdade e equidade, bem como o conceito de interseccionalidade, utilizando exemplos ilustrativos e cotidianos.

3. **Compreensão do gênero:** foram exploradas as dimensões da identidade, expressão e papéis de gênero com apoio de perguntas reflexivas e referências culturais, como o filme *Mulan* (1998).

4. **Reflexão ativa e encerramento:** a atividade foi concluída com uma dinâmica imaginativa sobre um mundo ideal em que igualdade, equidade e interseccionalidade fossem efetivamente respeitadas.

Foram utilizados recursos visuais (Figura 1), referências culturais e perguntas provocativas como estratégias de engajamento. A atividade demonstrou resultados expressivos quanto ao envolvimento do público e ao potencial de replicação da discussão em outros espaços de formação. Acredita-se que essa experiência contribui para consolidar o papel do PET na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo saberes voltados à transformação social e à equidade no SUS.

Figura 1. Recursos visuais utilizados como estratégia de engajamento na atividade de discussão.

Considerações Finais

A experiência demonstrou a relevância das ações educativas que abordam o letramento em gênero de forma interseccional, principalmente no contexto da universidade pública, ainda marcada por estruturas excludentes. A recepção da atividade por parte do público foi positiva, com participação ativa nas reflexões e sugestões de continuidade do debate. Concluímos que a atuação do PET em espaços formativos como este contribui significativamente para a formação de cidadãos comprometidos com a equidade, os direitos humanos e a transformação social.

Referências

- BEAUVOIR, Simone de. *O segundo sexo*. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970.
- BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CONNELL, Raewyn. *Gênero em termos reais*. São Paulo: n-1 edições, 2019.
- DOCUMENTÁRIOS: *The Mask You Live In*. 2015; *She's Beautiful When She's Angry*. 2014.
- FILME: *Mulan*. Disney, 1998.
- LORBER, Judith. *Gender as a social construct*. In: *Paradoxes of Gender*. Yale University Press, 1994.
- INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. *Gênero e mídia*. Disponível em: <https://www.generonumero.media>. Acesso em: 22 jan. 2026.